

ТУРИЗМ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ X, Y, Z И БЭБИ-БУМЕРОВ

Амриддинова Райхона Садриддиновна¹, Талибова Азиза Юсуфбековна²

¹Самаркандский институт экономики и сервиса, доцент кафедры Туризма, к.э.н,

²Самаркандский институт экономики и сервиса, старший преподаватель кафедры Туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909091>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности туристического поведения представителей различных поколений (бэби-бумеров, X, Y, Z) в контексте современных тенденций мирового туризма. Анализируются ключевые факторы, влияющие на выбор направлений, сезонность, предпочтительные виды отдыха и использование цифровых технологий. Приводятся статистические данные, отражающие актуальные тренды, а также выделяются различия в мотивации путешественников разных возрастных групп.

Ключевые слова: туристические предпочтения, поколенческий анализ, бэби-бумеры, поколение X, миллениалы (Y), поколение Z, цифровой туризм, мировой рынок туризма, сезонность путешествий, персонализация сервиса.

Annotatsiya. Maqolada turli avlod vakillari (bebi-bumerlar, X, Y, Z) sayohat xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlari zamonaviy jahon turizmi yo'nalishlari doirasida ko'rib chiqiladi. Yo'nalishlarni tanlash, mavsumiylik, afzal ko'riladigan dam olish turlari va raqamli texnologiyalardan foydalanishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Dolzarb tendensiyalarni aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar keltirilgan, shuningdek, turli yosh guruhlaridagi turistlarning motivatsiyasidagi farqlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sayyohlik afzalliklari, avlodlar tahlili, bebi-bumerlar, X milleniallar (Y), Z avlodi, raqamli turizm, jahon sayyohlik bozori, sayohat mavsumiyligi, xizmatni individuallashtirish.

Abstract. This article examines the characteristics of tourist behavior among different generations (Baby Boomers, X, Y, Z) in the context of contemporary global tourism trends. It analyzes key factors influencing the choice of destinations, seasonality, preferred types of recreation, and the use of digital technologies. The paper presents statistical data reflecting current trends and highlights differences in the motivations of travelers across various age groups.

Keywords: tourist preferences, generational analysis, Baby Boomers, Generation X, Millennials (Y), Generation Z, digital tourism, global tourism market, travel seasonality, service personalization.

Введение. Туризм является неотъемлемой частью современной экономики и культуры, отражая не только глобальные тренды, но и эволюцию предпочтений разных поколений. С течением времени социальные, экономические и технологические изменения формируют новые модели потребления туристических услуг, делая их более персонализированными и адаптированными к запросам различных возрастных групп.

В данной статье проводится сравнительный анализ туристических предпочтений четырех поколений: бэби-бумеров, поколения X, поколения Y (миллениалов), и поколения Z. Каждое из этих поколений сформировалось под влиянием различных

социально-экономических условий, что повлияло на их выбор туристических направлений, типов отдыха, а также использование цифровых технологий в планировании путешествий. Выявление основных различий и сходства в туристических предпочтениях данных возрастных групп, поможет определить факторы, влияющие на их выбор, а также спрогнозировать возможные тенденции в индустрии туризма.

Анализ литературы. Исследование туристических предпочтений различных поколений является актуальной темой для социологов, экономистов и специалистов в сфере туризма. В научных работах ученых И.С.Тухлиева, М.К.Пардаева, данная тематика рассматривается с точки зрения эволюции потребительского поведения, влияния технологических изменений и социально-экономических факторов в сфере туризма. В научных работах ученого Б.Алимова говорится о необходимости изучения поведения представителей различных поколений (бэби-бумеров, X, Y, Z). Дополнительно, исследования международных организаций, таких как Всемирная туристическая организация (UNWTO), предоставляют статистические данные о туристическом потоке по возрастным категориям, влиянии цифровых технологий на туристический выбор, а также новых тенденциях в развитии туристической индустрии.

Методы исследования: Контент-анализ научных публикаций и отчетов международных туристических организаций, статистический анализ данных о туристическом потоке по возрастным категориям, сравнительный анализ тенденций в предпочтениях различных поколений.

Говоря о поколении, следует прежде всего учитывать индивидуальность человека. Личность формируется под воздействием множества факторов, включая семью, общество, окружающую среду и профессиональную деятельность. Существенную роль играют и средства массовой информации, которые распространяют определенные социальные и моральные нормы. Однако людей, принадлежащих к одному поколению, объединяют ключевые исторические события и схожие ценности.

Каждый значимый исторический период вносит изменения в уровень комфорта, востребованность профессий и развитие промышленных отраслей, что влияет на потребности общества. Эти перемены формируют мировоззрение молодежи, в то время как ценностные ориентиры предыдущего поколения остаются относительно стабильными.

Под поколением понимается группа людей, родившихся в один временной отрезок и выросших в схожих социальных и экономических условиях.

Основателями теории поколений являются американские исследователи Нейл Хоу и Уильям Штраус. В 1991 году они представили свою концепцию, основанную на различиях в восприятии мира людьми разного возраста, опубликовав книгу «Generations» (Поколения).

Разделение на поколения основано на социокультурных, экономических и технологических изменениях, которые влияют на формирование ценностей, поведения и предпочтений людей, родившихся в разные периоды. Основные причины разделения поколений, следующие:

1. **Исторический контекст** – значимые события (войны, экономические кризисы, научные открытия) формируют коллективный опыт и мировоззрение.
2. **Технологический прогресс** – доступность интернета, мобильных устройств и социальных сетей кардинально меняет стиль жизни и способы коммуникации.
3. **Социальные ценности** – каждое поколение по-разному воспринимает работу, отдых, карьеру, семью и потребление.

4. **Экономические условия** – уровень благосостояния, доступность образования и рынка труда влияют на выбор жизненных стратегий.

Такие исследования позволяют бизнесу и странам адаптировать свои стратегии под потребности разных возрастных групп.

Специалисты выделяют следующие виды поколений:

- **Бэби-бумеры** (родившиеся в период 1946–1964 гг.) – поколение, сформированное послевоенным экономическим ростом, предпочитающее традиционные ценности, качественный сервис и продуманный отдых.

- **Поколение X** (родившиеся в период 1965–1980 гг.) – люди, выросшие в эпоху технологических перемен, ценящие стабильность, комфорт и сбалансированный подход к работе и отдыху.

- **Поколение Y (миллениалы)** (родившиеся в период 1981–1996 гг.) – выросли в эпоху цифровых технологий, ценят впечатления, удобство и персонализированный сервис, предпочитают самостоятельные путешествия и экотуризм.

- **Поколение Z** (родившиеся в период 1997–2012 гг.) – цифровые аборигены, активно используют соцсети для выбора путешествий, отдают предпочтение нестандартным маршрутам, устойчивому туризму и мгновенному онлайн-сервису.

Предпочтения путешественников из **поколений X и бэби-бумеров** в выборе направлений:

- **Культурный и исторический туризм:** 68% представителей поколения X и 72% бэби-бумеров предпочитают посещение исторических достопримечательностей, музеев и архитектурных памятников. Наиболее популярные направления: Европа (Франция, Италия, Великобритания), Юго-Восточная Азия (Китай, Япония) и Ближний Восток (Иордания, Израиль).¹

- **Круизный туризм:** 60% бэби-бумеров рассматривают круизные путешествия как предпочтительный формат отдыха. Наиболее востребованы маршруты по Средиземному морю (45%), Карибскому бассейну (30%) и Аляске (15%).²

- **Эко-туризм и уединенный отдых:** 55% путешественников поколения X и 47% бэби-бумеров выбирают поездки в заповедные зоны, национальные парки и сельские регионы. Среди популярных направлений: Канада, Новая Зеландия, Норвегия.³

- **Оздоровительный туризм:** 40% путешественников старше 55 лет посещают санатории, спа-курорты и wellness-центры, популярные направления: Чехия (Карловы Вары), Германия (Баден-Баден), Япония (горячие источники онсэн).⁴

Для поколений X и бэби-бумеров пик путешествий является весна и осень, когда меньше туристов и комфортная погода, летние поездки популярны среди тех, кто путешествует с внуками.⁵ Что касается комфортности, 70% путешественников поколения X и 80% бэби-бумеров выбирают отели 4–5* или бутик-отели, 65% отдают предпочтение организованным турам с гидом.⁶ Средняя продолжительность поездки для поколения X – 10–14 дней, для бэби-бумеров – 14–21 день.⁷

¹ [Statista - The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies](#)

² [Cruising Home | CLIA](#)

³ [Travel Trends](#)

⁴ [globalwellnessinstitute.org](#)

⁵ <https://www.unwto.org/>

⁶ [booking.com](#)

⁷ [Expedia Travel: Vacation Homes, Hotels, Car Rentals, Flights & More](#)

Представители *поколений Z и миллениалов (Y)* демонстрируют уникальные предпочтения в сфере туризма, отличающиеся от старших поколений. Их выбор направлений, сезонность поездок и типы отдыха формируют современные тенденции в индустрии путешествий. **Предпочтения в выборе направлений этих поколений:**

• **Гастрономический туризм:** 75% путешественников заинтересованы в посещении местных ресторанов во время поездок. При этом 66% представителей поколений Z и миллениалов (Y) вдохновляются выбором мест и блюд из социальных сетей.

• **Приключенческий туризм:** 47% представителей поколения Z стремятся к насыщенным приключениям путешествиям, включая такие активности, как полеты на парашуте или прыжки с тарзанки. 56% планируют отправиться в поход.

• **Соло-путешествия:** более половины представителей поколения Z готовы путешествовать в одиночку, и 63% планируют сделать это в течение 2015 года. Кроме того, 43% уже совершали соло-путешествия в последние шесть месяцев прошлого года⁸.

Сезонность и формат поездок для представителей поколений Z и миллениалов (Y) такова, 17% предпочитают в 2025 году совершать множество коротких туристических поездок вместо одной длительной, 12% путешественников из числа зумеров и миллениалов планируют совмещать работу и отдых в формате «workation» в 2025 году.⁹

Выводы и предложения. Поколение X и бэби-бумеры ориентированы на комфортные, культурные и оздоровительные поездки, предпочитая планировать путешествия заранее и избегая туристического ажиотажа. Их выбор направлений основывается на доступности, удобстве и интересе к истории, природе и оздоровительным практикам.

Поколения Y и Z подходят к путешествиям более рационально, чем их старшие товарищи: ищут оптимальные по соотношению цены и качества варианты, пользуются современными технологиями и читают специализированные каналы, чтобы быть в курсе самых свежих тревел-новостей. Понимание этих тенденций позволяет туристической индустрии адаптировать свои предложения, удовлетворяя ожидания и потребности молодых путешественников.

Исходя из вышесказанного можно предложить следующее:

1. Туристическая индустрия должна адаптировать маркетинговые стратегии под особенности разных поколений.
2. Для бэби-бумеров важно предлагать комфортные условия и культурные программы.
3. Поколению X необходимы семейные и сбалансированные туры.
4. Миллениалы (Y) ценят уникальный опыт, экотуризм и цифровые удобства.
5. Поколение Z ориентировано на бюджетные путешествия, требует активного присутствия брендов в социальных сетях.
6. Развитие цифровых сервисов, персонализация предложений и гибкие условия бронирования становятся ключевыми факторами для туристического рынка.

Результаты исследования могут быть полезны представителям туристического бизнеса, маркетологам, а также исследователям, занимающимся изучением поведенческих моделей потребителей в различных возрастных категориях.

⁸ [Travel Trends](#)

⁹ [Statista - The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies](#)

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Statista - The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies](#)
2. [Cruising Home | CLIA](#)
3. [Travel Trends](#)
4. globalwellnessinstitute.org
5. <https://www.unwto.org/>
6. booking.com
7. [Expedia Travel: Vacation Homes, Hotels, Car Rentals, Flights & More](#)